

KUCHLI RUHIY HAYAJONLANISH HOLATIDA QASDDAN BADANGA OG'IR YOKI O'RTACHA OG'IR SHIKAST YETKAZISH JINOYATINING NAZARIY-HUQUQIY TAHLILI

Yesimbetova Barno Yesengeldievna

IIV Akademiyasi Tergov-kriminalistika
faoliyati fakulteti katta o'qituvchi-metodisti,
yuridik fanlar buyicha falsafa doktori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523959>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 06th June 2024

KEYWORDS

*shikast yetkazish, ruhiy
xayajonlanish, fiziologik affekt,
psixologik ekspertiza, og'ir
haqorat.*

ABSTRACT

Maqolada kuchli ruhiy hayajonlanish (affekt) holatida sodir etilgan qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyatini ob'ektiv tomoni va kvalifikatsiya qilish muammolari yoritilgan.

Sudlar tomonidan jinoyat ishlarini ko'rishda eng avvalo jinoyat sodir qilish bilan bog'liq bo'lgan barcha holatlarini, uni sodir qilgan shaxsni, qilmishda jinoyat qonunida ko'zda tutilgan barcha belgilarning mavjudligini to'la va batafsil aniqlash, jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilish, qonuniylik va adolatlilik printsipiga rioya qilishning asosiy shartidir. Jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlar ma'lum darajada qilmishning ijtimoiy xavfliligini belgilovchi mezon bo'lib ham hisoblanadi. Jabrlanuvchining zo'rlik, og'ir xaqorati yoki boshqacha g'ayriqonuniy harakatlari tufayli vujudga kelgan kuchli ruhiy xayajonlanish holatida jinoyat sodir etishi jazo tayinlashda e'tiborga olinadigan jazoni yengillashtiruvchi xolat hisoblanadi. Aybdorning qilmishlarini O'zR JK ning 106-moddasi bo'yicha kvalifikatsiya qilish uchun jabrlanuvchi badaniga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazilganligini va bunda aybdor to'satdan paydo bo'lgan kuchli ruhiy hayajonlanish holatida bo'lganligini aniqlab olish zarur. Kuchli ruhiy hayajonlanish holatida badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazganligi bo'yicha kvalifikatsiya qilish uchun quyidagi ikkita holat. Birinchidan, badaniga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyatini sodir etish sababi bo'lmish jabrlanuvchi tomonidan qilingan g'ayriqonuniy zo'rlik yoki og'ir haqorat, shuningdek uning boshqa g'ayriqonuniy harakatlari; ikkinchidan, aybdor shaxs badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish paytida kuchli ruhiy hayajonlanish holatida bo'lganligi. Ushbu holatlarning biri mavjud bo'lmaganda badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish kuchli ruhiy hayajonlanish holatida sodir etilgan, deb kvalifikatsiya qilinmaydi. [1]

Kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badaniga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish, bu-fiziologik affekt holatda badanga shikast yetkazish hisoblanadi.

Fiziologik affekt- bu qisqa muddatli, lekin shiddat bilan kechadigan emotsional reaksiya; ochiqdan-ochiq, qisqa muddatli lov etadigan g'azab va ayni chog'da, favqulodda kuchli, shiddatli kechinma; g'azabga aylanadigan qahr; dahshatga aylanadigan qo'rquv, tushkunlikka

soladigan siq qilish, buning natijasida aybdor o'z harakatlarini nazorat qilish imkoniyatini va ularni boshqarish qobiliyatini bir muncha fursat yo'qotadi.

Fiziologik affekt holatida shaxs o'zining harakatlari uchun javob bera oladi, nima qilayotganligini tushunadi, biraq o'z harakatlarini boshqarish qobiliyatini ancha yo'qotadi. Shaxs bu qobiliyatini butunlay yo'qotsa, u patologik affekt holatida bo'ladiki, bu shaxsni aqlt noraso, deb topish uchun dastlabki shart-sharoitni yaratadi. Affektning to'satdan ro'y berishi-jabrlanuvchining g'ayriqonuniy zo'rliqi yoki og'ir haqorati yoxud boshqa g'ayriqonuniy harakatlariga javoban shaxs ruhiy tinch holatining jo'shqin his-tuyg'uli hayajonlanishga, portlashga o'tishi ko'rinishidagi fiziologik xususiyatdir. Fiziologik affekt yuzaga kelishi bilan aybdorning jabrlanuvchiga tan jarohat yetkazish harakatlari o'rtasida amalda vaqt jihatdan uzilish bo'lmasligi lozim. Shu bilan birga, jabrlanuvchiga tan jarohat yetkazish u tomondan g'ayriqonuniy qilmish sodir etilgan paytdan e'tiboran vaqt o'tib sodir etilsa, lekin bu holat jabrlanuvchining o'sha qilmishi tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, bunday badanga og'ira yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish kuchli ruhiy hayajonlanish holatida sodir etilgan odam o'ldirish, deb hisoblash kerak bo'ladi.

Affektning psixologlar va psixiatrlar aniqlashlari mumkin bo'lgan o'ziga xos alomatlari mavjud. Shu munosabat bilan, badanga shikast yetkazish fiziologik affekt holatida sodir etilganligi to'g'risidagi masalani hal etishda kompleks psixologo-psixiatriya ekspertizasini tayinlash zarur. Ekspertlarning xulosasi sud tomonidan ish bo'yicha boshqa dallillar bilan bir qatorda baholanadi.

Aybdor shaxsning qilmishi JK ning 106-moddasi bo'yicha kvalifikatsiya qilinishi uchun u kuchli ruhiy hayajonlanish holatida bo'lishi zarur. Bunda mazkur holat, qonun mazmuniga ko'ra, jabrlanuvchining g'ayriqonuniy harakatlari tufayli yuz berishi lozim bo'lib, ushbu harakatlarga quyidagilar kiradi: g'ayriqonuniy zo'rlik; og'ir haqorat; boshqa huquqqa xilof harakatlar. Жабрланувчи томонидан ишлатилган ғайриқонуний зўрлик жисмоний ёки рухий бўлиши мумкин.

Shaxsga har qanday darajadagi og'irlikda tan jarohatlarini yetkazish, uni kaltaklash, qiynash, unga nisbatan jismoniy kuch ishlatish, jabrlanuvchining qarindoshlarini, yaqin kishilarini o'ldirish, jinsiy tusdagi zo'ravon harakatlarni amalga oshirish jismoniy zo'rlik ishlatish, deb baholanishi zarur.

Ruhiy zo'rlik ishlatish deganda, jabrlanuvchiga yoki uning yaqinlariga jismoniy zo'rlik ishlatish, mol-mulkni nobud qilish yoki unga zarar yetkazish, shaxs sir saqlamoqchi bo'lgan ma'lumotlarni oshkor etish bilan hamda boshqacha ma'naviy, jismoniy yoki mulkiy zarar yetkazish bilan qo'rqitishni tushunish zarur.[2]

Jabrlanuvchi tomonidan ishlatilgan va aybdorga fiziologik affekt holatini yuzaga keltirgan zo'rlik g'ayriqonuniy bo'lishi zarurligini inobatga olish lozim. Shu munosabat bilan ta'kidlash joizki, hokimiyat yoki jamoatchilik vakillari tomonidan qonunda nazarda tutilgan asoslar va qonunda belgilangan tartibda zo'rlik ishlatilishi jabrlanuvchi tomonidan o'limga olib kelgan javob choralari ko'rish uchun asos bo'la olmaydi.

Og'ir haqorat deb, fiziologik affekt holatini yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan gap-so'zlar yoki harakatlar (shaxsning qadr-qimmatini, or-nomusini, milliy tuyg'ularini qo'pol ravishda tahqirlash, yuziga tupurish, tarsaki tushirish va h.k.) tushuniladi.

Shuni nazarda tutish kerakki, haqoratning og'ir bo'lgan-bo'lmaganligi masalasi har bir alohida vaziyatda ishning aniq holatlarini hisobga olgan holda hal qilinishi lozim. Masalan, er-xotinlik

sadoqatining buzilishi hodisasining o'zigina og'ir haqorat sifatida baholanmasligi lozim, chunki er yoki xotinning boshqa shaxs bilan ishqiy aloqaga kirishishi qonunga xilof emas. Biroq, er yoki xotinning ko'zi oldida er-xotin vafodorligining buzilishi hollarini fiziologik affekt holatini yuzaga keltira oladigan og'ir haqorat, deb topish mumkin.

Aybdorda kuchli ruhiy hayajonlanish holatining yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin bo'lgan jabrlanuvchining boshqa g'ayri-qonuniy harakatlari deganda, jabrlanuvchining shunday harakatlari tushuniladiki, ular na zo'rlik deb, na haqorat deb topilishi mumkin emas va shu bilan birga ular aybdor yoki uning yaqinlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini qo'pol tarzda buzishi (masalan, tuhmat, o'zboshimchalik, tanosil kasalligini yuqtirish, kasalga yordam ko'rsatmaslik va h.q) mumkin.[3]

Fiziologik affekt va u tufayli yuzaga keladigan badanga og'ir yoei o'rtacha og'ir shikast yetkazish qasdi faqat huquqqa xilof zo'rlik ishlatilgan, og'ir haqorat qilingan yoki boshqa huquqqa xilof harakatga duchor bo'lgan shaxslardagina emas, balki mazkur hodisalarning guvohi bo'lganlarda ham yuz berishi mumkin.

Kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badaniga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish to'g'risidagi ishlar bo'yicha sababiy bog'lanish so'zsiz aniqlashtirilishi shart bo'lgan majburiy belgi hisoblanadi. Jinoyatni JK ning 106-moddasi bo'yicha kvalifikatsiya qilish uchun badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir tan jaroxatini yetkazish sodir etilgan vaqtdagi kuchli ruhiy hayajonlanish holati g'ayriqonuniy zo'rlikka, og'ir haqoratga yoki jabrlanuvchining boshqa hayriqonuniy harakatlariga javob tariqasida to'satdan yuz berganligini aniqlash zarur. Aybdorning harakatlarini JK ning 106-moddasi bo'yicha kvalifikatsiya qilishda mazkur jinoyatni zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqib, badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazishdan (JK ning 106-moddasi) farqlash muammosi kelib chiqishi mumkin.[4] Inobatga olish lozimki, sub'ekt kuchli ruhiy hayajonlanish holatida bo'lishi JK ning 106-moddasida nazarda tutilgan jinoyatning zaruriy belgisi hisoblanadi, zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqib, qasddan badaniga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish uchun esa mazkur holatning mavjud bo'lishi shart emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Popov A. N. Prestuplenie, sovershennoe v sostoyanii affekta (st.st. 107, 113 UK RF). 2-e izd., ispr. i dop. SPb., 2004.132 s.
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharhlar. Maxsus qism/ M. Rustambaev. – Toshkent. “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023.-712 b.
3. Dobryakova A.A. UGOLOVNO-PRAVOVOE ZNACHENIE AFFEKTA // Nauchnoe obozrenie. Pedagogicheskie nauki. – 2019. – № 4-2. – S. 21-23;
4. Ugolovnoe pravo. Osobennaya chast'. Ucheb. dlya bakalavrov / Chuchaev A. i dr. - M.: Prospekt (TK Velbi), 2012. S. 54